

ТУҒРУҚДАН КЕЙИНГИ КЕЧГИ МУДДАТДА БАЧАДОНДАН ҚОН КЕТИШИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИ ЛАНГЕРХАНС ОРОЛЧАЛАРИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР

**Аллаберганов Дилшод Шавкатович.,
Маханов Расулбек Вали ўғли.,
Каримов Расулбек Хасанович.
Тошкент давлат тиббиёт университети.
Урганч давлат тиббиёт институти**

Аннотация. Туғруқдан кейинги кечги муддатда бачадондан қон кетишида ошқозон ости беши Лангерханс оролчаларида юзага келадиган патоморфологик ўзгаришлар дистрофик, некробиотик ўзгаришлар юзага келиб, ўткир эндокрин етишмовчилик ривожланиши билан давом этади. Бу эса, полиорган етишмовчилик кўринишида барча паренхиматоз аъзоларда оралик шишилар, диапедез қон қуйилишлар, гиалинли тромбларни шаклланиши билан намоён бўлади. Айнан хомиладор аёлларда ушбу ҳолатда қон глюкозани ошиб кетиши, хужайраларга ўтишини кескин қийинлашиши ва ткцрқдан кейинги тикланишни ўта оғир кечиши асосан барча паренхиматоз аъзоларни иикламчи алтреацияси билан намоён бўлади.

Калит сўзлар: ошқозон ости беши, туғруқдан кейинги бачадон ичи қон кетиши, оналар ўлими, некроз, дистрофия.

Муаммони долзарблиги: Дунё аҳолисида хомиладор аёлларда туғруқдан кейин турли сабабларга кўра бачадон ичи қон кетишларида оналар ўлимини асосий қисмини ташкил этиб, ЮНИСЕФ 2022 маълумотларига кўра, хомиладор аёллар ўлими 2022 йилда 301000 мингтани ташкил этган. Бу эса ривожланаётган давлатларда ушбу ўлим кўрсаткичи, 72,3% ни ташкил этади.

АҚШ ва Европа давлатларида оналар ўлими ўртача, 100 мингта хомиладор аёлларга 24 тани ташкил этса, Россия Федерациясида бу кўрсаткич 100мингтага 36,5тани, Азарбайджан, Албания, Арманистон, Босния ва Герцеговина, Грузия, Туркия, Қирғизистонда бу кўрсаткич 100 мингтага 61,3 тани ташкил этса, Тожикистон ва Туркманистонда бу кўрсаткич юритил-маганлиги, Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2022 йилда 100 мингтага 179 тани ташкил этганлиги аниқланган. Бу кўрсаткични яънада давом эттириш мумкин бўлиб, энг кўп оналар ўлими кузатиладиган давлатлар булар учинчи давлатлар ёки ривожланаётган, МДХ давлатларида юқори кўрсаткичлар билан характерланади.

Натижа ва муҳокама: Туғруқдан кейинги кечги муддатда бачадондан қон кетишида ошқозон ости беши Лангерханс оролчаларида юзага келадиган патоморфологик ўзгаришлар дистрофик, некробиотик ўзгаришлар юзага келиб, ўткир эндокрин етишмовчилик ривожланиши билан давом этади.

24 соатдан кейинги даврда ривожланган ўткир ошқозон ости бешидаги ишемик ўзгаришларга энг чидамсўз бўлган хужайралар Лангерханс оролча-ларида оч ва тўқ хужайралар эканлиги аниқланди. 24-48 соат ичида дастлаб Лангерханс оролчаларини бўкиш ва оралиқ шишиларни шаклланганлиги, капиллярларда гиалинли тромбларни шаклланганлиги (ДВС синдроми оқибатида) ўткир некроз жараёнлари ҳам айнан ацинусларда эмас, балки Лангерханс оролчаларида аниқланганлиги кўп холларда ишемияга чидамсиз эканлиги, буйрак усти беши билан ўзаро интегратив боғлиқлигини издан чиққанлигини кўрсатди. Асосан ўткир ишемия жараёни дастлаб ошқозон ости беши бошчаси ва танасида ривожланиб дам соҳасида 72 соатдан кейин юзага келиши аниқланди. Микроскопик жихатдан Лангерханс оролчалари оч ва тўқ хужайралар цитоплазмасида гиалин томчили дистрофия асосан тўқ эозинофил киритмаларни тўпланганлиги билан намоён бўлиб, аксарият хужайраларда аниқланади. Некрозга учрган соҳаларда макрофаглар инфилтрацияси ва шу соҳадаги ацинусларда плазмтик бўкиш ва некробиоз ўчоқларини такомил топганлиги аниқланди.

48-72 соат давомида ошқозон ости беши Лангерханс оролчаларида функционал ва хужайравий етишмовчилик саббали продуктивликни кескин камайиши микроскопик жихатдан оч цитоплазмали хужайраларни кескин камайиши, оралиқда инертсициал шишиларни яққол ривожланганлиги, массив некробиоз ва некрозга учрган эндокриноцитлар аниқланиб, капиллярларда стаз, сладж феномени ва плазматик бўкиш ўчоқлари аниқланади.

Хулосалар

1. Ўткир ишемия ва эндокрин етишмовчилик: Туғруқдан кейинги қон кетиши ошқозон ости бешида ўткир ишемияни келтириб чиқаради. Бунинг оқибатида Лангерханс оролчаларида дистрофик ва некробиотик ўзгаришлар юзага келиб, ўткир эндокрин етишмовчилик ривожланади (р. 1).

2. Глюкоза миқдорининг ўзгариши ва дексаметазон таъсири: Қон йўқотишнинг илк 24 соатида глюкоза миқдори ва Лангерханс оролчалари функцияси пасаяди. Бироқ, даволаш жараёнида дексаметазон қўлланилиши натижасида қонда глюкоза миқдори кескин ошиб **кетиши (транзитор гипергликемия)** ва оролчалардаги хужайраларнинг иккиламчи шикаст-ланиши (некроз ва дистрофия) кузатилади.

3. Вақтга боғлиқ морфологик ўзгаришлар: Ошқозон ости безидаги ишемик ўзгаришлар вақт ўтиши билан кучайиб боради: 24 соат ичида асосан шиш ва камқонлик кузатилса, 24–48 соат оралиғида Лангерханс оролчаларида гиалинли тромблар ва ўткир некроз жараёнлари шаклланади. Ишемия жараёни дастлаб безнинг бошчаси ва танасида бошланиб, 72 соатдан кейин дум қисмига ўтади.

4. Полиорган етишмовчилигидаги ўрни: Ошқозон ости безининг функционал етишмовчилиги бошқа аъзоларнинг глюкозага бўлган эҳтиёжини қондира олмай қолишига (декомпенсация) олиб келади. Бу жараён туғруқдан кейинги қон кетишларда полиорган етишмовчилигини кучайтирувчи асосий омиллардан бири бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1 Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. Ятрогения на примерах из практики (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.

1. Каримов Р. Х. и др. Ятрогения в неонатологии (по данным лет. Обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.

2. Каримов Р. Х. и др. Врачебные ошибки в практике акушеров-гинекологов //past and future of medicine: international scientific and practical conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.

3. Сатликов Р. К. и др. ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ //Монография:-Т.:“О ‘ZKITOVSAVDONASHRIYOTI” NMIU. – 2022. – Т. 84.

4. Юлдашев Б. С. и др. СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОГО ТРАКТА ПРИ СОЧЕТАНИИ АНТИБИОТИКОВ С ИММУНОМОДУЛЯТОРАМИ //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 107-109.

5. Рузибаев Р. Ю., Шейхова Х. К., Каримов Р. Х. МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ //AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 61-69.

6. Рузибаев Р. Ю. и др. АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION. – 2024. – Т. 1. – №. 11. – С. 110-112.

7. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг

- суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув кўлланма: Т.:“О ‘ZKITOVSAVDONASHRIYOTI” NMIU. – 2023. – Т. 96.
8. Каримов Р. Х., Джуманиязова Н. С., Ражабова Ш. Ш. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНСКОЙ ПЛАЦЕНТЫ, ПОГИБШЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ МАТОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ //SHOKH LIBRARY. – 2025.
9. Каримов Р. Х. и др. ЗАМОНАВИЙ УЛЬТРОТОВУШ ТЕКШИРУВ АППАРАТЛАРИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 13-13.
10. Рузйбаев Р. Ю., Шейхова Х. К., Каримов Р. Х. РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА БАЧАДОНДАН АНОМАЛ ҚОН КЕТИШНИНГ МОРФОЛОГИК МАТЕРИАЛЛАРИ ВА ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ТАСНИФИ //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 70-75.
11. Раджапов А. А. и др. Экстремал кам вазнли чакалоқларда иммун тизими аъзоларининг морфологияси //international scientific innovation research conference. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 61-62.
12. Каримов Р. и др. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //South Aral Region Medical Journal. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 674-680.
13. Абдураимов Т. М. и др. РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА БАЧАДОН БУЙНИ РАКЛАРИДА БАЧАДОНДАН АНОМАЛ ҚОН КЕТИШНИНГ МОРФОЛОГИК МАТЕРИАЛЛАРИ ВА ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ТАСНИФИ //South Aral Region Medical Journal. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 141-146.
14. Аминов Ш., Каримов Р., Айтимова Г. ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ЯШОВЧИ АХОЛИ ОРАСИДА ЗАМОНАВИЙ УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 2. – С. 259-265.
15. Джуманиязов Р. и др. БОШ МИЯ ЁПИҚ ЖАРОҲАТЛАРИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИДА ПАТОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 1. – С. 360-366.